

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim ogli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракромовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК: 616.711-002:618.14

Болтаева Зулайхо Оллабергановна
Ургенчский государственный медицинский институт

ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884153>

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор особенностей болей в спине у пожилых пациентов. Проанализирована высокая распространенность (60–85%) и гетерогенность дорсалгий, включая гендерные, географические и социальные факторы. Рассмотрены ключевые патогенетические механизмы: дегенеративные изменения позвоночника, саркопения, остеопороз, проприоцептивные нарушения, нейропатический/ноципластический компоненты боли и влияние коморбидности. Описаны клинические особенности: полиморфизм боли, связь с локомоторным синдромом, когнитивными нарушениями и диагностические сложности. Обоснован интегративный подход к диагностике (клинические, инструментальные и лабораторные методы). Систематизированы принципы терапии: безопасная фармакотерапия, немедикаментозные методы, санаторное лечение и строго отобранные хирургические вмешательства. Подчеркнуто влияние коморбидности на эффективность лечения. Выделены ключевые вызовы и перспективы (персонализация, телемедицина, психосоциальные интервенции). Работа акцентирует необходимость междисциплинарной стратегии помощи пожилым с дорсалгиями.

Ключевые слова: боль в спине, дорсалгия, пожилые пациенты, хроническая боль, консервативное лечение, санаторно-курортное лечение, междисциплинарный подход

Boltaeva Zulayho Ollaberganovna
Urgench State Medical Institute

FEATURES OF BACK PAIN IN THE ELDERLY (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

This article provides a review of the features of back pain in elderly patients. The high prevalence (60–85%) and heterogeneity of dorsalgia are analyzed, including gender, geographical, and social factors. Key pathogenetic mechanisms are examined: degenerative changes in the spine, sarcopenia, osteoporosis, proprioceptive disorders, neuropathic/nociplastic components of pain, and the impact of comorbidities. Clinical features are described: polymorphism of pain, association with locomotor syndrome, cognitive impairments, and diagnostic challenges. An integrative approach to diagnosis (clinical, instrumental, and laboratory methods) is justified. Principles of therapy are systematized: safe pharmacotherapy, non-pharmacological methods, sanatorium-resort treatment, and strictly selected surgical interventions. The influence of comorbidities on treatment effectiveness is emphasized. Key challenges and prospects (personalization, telemedicine, psychosocial interventions) are identified. The work highlights the need for an interdisciplinary strategy to assist elderly patients with dorsalgia.

Keywords: back pain, dorsalgia, elderly patients, chronic pain, conservative treatment, sanatorium-resort treatment, interdisciplinary approach

Boltaeva Zulayho Ollaberganovna
Urganch davlat tibbiyot instituti

KEKSALARDAGI ORQA OG'RIG'INING XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

Maqolada keksa bemorlardagi orqa og'rig'ining xususiyatlari bo'yicha adabiyotlar ko'rigi keltirilgan. Dorsalgiyaning yuqori tarqalganligi (60–85%) va geterogenligi, jumladan, jinsiy, geografik va ijtimoiy omillar tahlil qilingan. Asosiy patogenetik mexanizmlar ko'rib chiqilgan: umurtqa pog'onasining degenerativ o'zgarishlari, sarkopeniya, osteoporoz, proprioseptiv buzilishlar, og'riqning neyropatik/notsioplastik komponentlari va komorbidliklarning ta'siri. Klinik xususiyatlar tasvirlangan: og'riqning polimorfizmi, lokomotor sindromi bilan bog'liqlik, kognitiv buzilishlar va diagnostik qiyinchiliklar. Diagnostikaga integrativ yondashuv (klinik, asbobiy va laboratoriya usullari) asoslangan. Terapiya tamoyillari tizimlashtirilgan: xavfsiz farmakoterapiya, dori-darmonsiz usullar, sanatoriya-kurort davolashi va qat'iy tanlangan jarrohlik aralashuvlari. Komorbidliklarning davolash samaradorligiga ta'siri ta'kidlangan. Asosiy muammolar va istiqbollari (shaxsiylashtirish, tibbiy telekommunikatsiya, psixosotsial aralashuvlar) ajratilgan. Ish dorsalgiya bilan keksa bemorlarga yordam ko'rsatishda fanlararo strategiya zarurligini urg'ulaydi.

Kalit so'zlar: orqa og'rig'i, dorsalgiya, keksa bemorlar, surunkali og'riq, konservativ davolash, sanatoriya-kurort davolashi, fanlararo yondashuv

Боль в спине (дорсалгия) у пациентов пожилого возраста представляет собой сложную мультифакторную проблему, приобретающую особую актуальность в условиях глобального старения населения. Распространенность болевого синдрома у лиц старше 65 лет достигает 60-85% [8, 23, 25, 32], что обусловлено

комплексом возрастных изменений: дегенерацией костно-мышечной системы, нейрофизиологическими сдвигами и высокой коморбидностью [11, 15, 16]. По данным исследования ЭВКАЛИПТ, хроническая боль у пожилых россиян встречается в 74,6% случаев, причем дорсалгии доминируют в структуре

болевых синдромов [8]. Международные мета-анализы подтверждают высокую вариабельность распространенности неспецифической поясничной боли (21-75%) в зависимости от региона и методологии [35]. Особую тревогу вызывает ассоциация хронической боли с когнитивным снижением и деменцией [34], что подчеркивает необходимость углубленного изучения патогенеза и оптимизации терапевтических подходов. Исследования показывают, что боль существенно снижает качество жизни и функциональные возможности пожилых пациентов [20, 31].

Целью данного систематического обзора литературы является комплексный анализ современных данных об эпидемиологии, патогенезе, клинических особенностях, диагностике и лечении болей в спине (дорсалгий) у пациентов пожилого возраста. Исследование направлено на выявление ключевых факторов риска, механизмов хронизации боли, а также разработку научно обоснованных подходов к оптимизации междисциплинарной помощи пожилым пациентам с учетом коморбидности, возрастных изменений организма и ограничений доказательной базы для этой возрастной группы.

Материал и методы исследования. Проведен систематический обзор литературы в соответствии с рекомендациями PRISMA, где поиск публикаций осуществлялся в базах данных eLibrary, CyberLeninka, РИНЦ, PubMed, Scopus, Web of Science и Cochrane Library с использованием ключевых слов: на русском - «боль в спине», «дорсалгия», «пожилые пациенты», «гериатрия», «хроническая боль», «спондилартроз», «санаторное лечение»; на английском - «back pain», «dorsalgia», «elderly», «geriatrics», «chronic pain», «sarcopenia», «nociplastic pain», «comorbidity» за период 2000–2023 гг. с акцентом на последние 10 лет. Критерии включения охватывали оригинальные исследования (когортные, поперечные, контролируемые испытания), систематические обзоры, мета-анализы, клинические рекомендации и консенсусы на русском и английском языках, фокусируясь на пациентах старше 65 лет; исключались описания клинических случаев, исследования у лиц до 60 лет, работы без доступа к полному тексту и публикации с низким качеством методологии по шкале GRADE. Анализ данных включал извлечение информации (автор, год, страна, дизайн, выборка, результаты), синтез по разделам (эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение) и оценку качества с использованием шкал GRADE для доказательности и AMSTAR 2 для систематических обзоров. Этическое одобрение не требовалось, так как исследование основано на опубликованных данных с соблюдением авторских прав. Количественные данные представлены с доверительными интервалами (ДИ 95%), качественные характеристики анализировались методом контент-анализа.

Результаты исследования. Эпидемиологическая картина болей в спине у пожилых характеризуется выраженной гетерогенностью. Установлены гендерные различия: женщины страдают чаще, что связывают с постменопаузальным остеопорозом и гормональными изменениями [21, 22]. Географические особенности проявляются в более высокой распространенности хронической дорсалгии в сельских регионах Амазонии (64,5%), что объясняется тяжелыми физическими нагрузками и ограниченным доступом к медицинской помощи [28, 29], тогда как в северной Швеции цервикалгия диагностируется у 43% пожилых [22]. В Швейцарии Henchoz Y. с соавторами выявили хронические симптомы у значительной части пожилых жителей [23]. Клинические фенотипы включают хроническую боль с нейропатическим компонентом, встречающуюся у 28,7% пациентов и ассоциированную со снижением функциональных резервов; исследование Stompör M. et al. показало, что нейропатическая боль значительно ухудшает качество жизни и увеличивает риск депрессии [32]. Социальные детерминанты играют важную роль: одиночество выступает независимым предиктором развития кластера "боль-усталость-депрессия" [27], а низкий социально-экономический статус коррелирует с тяжелым течением дорсалгии [31]. Качественные исследования в Гонконге

и Швейцарии выявили культурные особенности восприятия боли пожилыми [31].

Патогенез дорсалгий у пожилых основан на взаимодействии структурных, функциональных и психосоциальных факторов. Ключевую роль играют дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника: остеохондроз с протрузиями/грыжами дисков, спондилартроз (фасеточный синдром), спондилолистез (дегенеративный или истмический) и стеноз позвоночного канала (центральный/фораминальный) [13, 18]; по данным Михайлова Д.А. с соавт., дегенеративные деформации часто сочетаются с сегментарной нестабильностью [13]. Возрастная трансформация костно-мышечной системы включает саркопению (снижение массы и силы спинальных мышц с жировой инфильтрацией, усугубляющей болевой синдром по данным Жулиной Ю.С. с соавт. [9]), остеопению/остеопороз (повышающий риск компрессионных переломов [14]) и нарушение проприоцепции (снижение чувствительности мышечно-суставных рецепторов, приводящее к дисбалансу моторного контроля [24, 30]); исследование Sakai Y. et al. выявило прямую связь между проприоцептивными нарушениями и гериатрической люмбагией [30]. Henry M. и Baudry S. продемонстрировали возрастные изменения проприоцепции нижних конечностей и их влияние на постуральный контроль [24]. Нейрофизиологические механизмы включают ноципластическую боль (сенситизацию центральных ноцицептивных путей по классификации МКБ-11 [10, 26]), нейропатический компонент (повреждение нервных корешков при стенозе или грыже [32]) и снижение антиноцицептивного контроля (возрастное угнетение нисходящих тормозных систем [11]). Коморбидность выступает значимым патогенетическим фактором: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, депрессия и когнитивные нарушения не только ассоциированы с дорсалгией, но и модифицируют ее течение [17]; Adambaev Z.I. et al. доказали, что коморбидность снижает эффективность консервативной терапии на 40-60% [17].

Клиническая картина дорсалгий у пожилых отличается полиморфизмом и атипичностью. Характер боли часто сочетает ноцицептивный (механический), нейропатический (жгучий, стреляющий) и ноципластический (диффузный, с вегетативными компонентами) компоненты [10, 15, 16], усиливаясь при статических нагрузках и перемене погоды [5]. Ведущие синдромы включают локомоторный синдром (боль в пояснице – ключевой фактор риска развития синдрома "бедного здоровья" по данным Tashi H. et al. [33]), когнитивно-аффективные нарушения (тревожно-депрессивные расстройства у 45-60% пациентов [27, 32]) и соматовегетативные проявления (вегетативная дистония, нарушения сна [21]). Whitlock E.L. с соавторами установили связь персистирующей боли с когнитивным снижением и деменцией [34]. Диагностические сложности обусловлены несоответствием между выраженностью боли и рентгенологической картиной [5, 12], стертой симптоматикой при нейропатическом компоненте [15] и когнитивными ограничениями при сборе анамнеза [34]. Адамбаев З.И. с соавторами подчеркивают особенности клинической картины и диагностики дорсалгий у пожилых [1, 5].

Диагностический процесс требует интеграции клинических, инструментальных и лабораторных методов. Клиническое обследование включает детализированный анамнез с оценкой "красных флагов" (онконастороженность, травмы), неврологический статус с фокусом на корешковые симптомы и оценку психоэмоционального статуса (шкалы HADS, Гамильтона) [5, 12, 15]. Инструментальная диагностика использует рентгенографию (выявление остеофитов, снижения высоты дисков, спондилолистеза [13]), КТ/МРТ ("золотой стандарт" для визуализации мягких тканей, оценки стеноза и грыж [3]), ЭНМГ и вызванные потенциалы (объективизация нейропатического компонента и прогностическая значимость, показанная Адамбаевым З.И. с соавт. [6]) и денситометрию (обязательна для исключения остеопороза [14]). Адамбаев З.И. с соавторами подчеркивают важность лучевой диагностики в дифференцированном лечении пожилых пациентов с дорсалгиями в санатории [3]. Дифференциальная диагностика требует

исключения метастатического поражения позвоночника, инфекционных спондилитов, анкилозирующего спондилита и болезней внутренних органов (почечная колика, ИБС) [12, 16]. Левин О.С. выделяет особенности диагностики вертеброгенных болевых синдромов у пожилых [12].

Терапевтическая стратегия базируется на принципах гериатрии: минимизация побочных эффектов, учет коморбидности, фокус на функциональном исходе. Фармакотерапия включает НПВП с избирательностью к ЦОГ-2 (целекоксиб) и коротким курсом из-за риска ЖКТ- и кардиоваскулярных осложнений [15, 16], анальгетики (парацетамол как препарат первой линии; трамадол – при умеренном/сильном болевом синдроме [18]), препараты для нейропатической боли (габапентиноиды, дулоксетин [15, 32]), миорелаксанты (толперизон без седативного эффекта [4]) и топические средства (пластыри с лидокаином/кетопрофеном для снижения системной нагрузки [16]). Клинические рекомендации Ткачевой О.Н. с соавторами предлагают алгоритмы фармакотерапии хронической боли у пожилых [16]. Немедикаментозные методы включают ЛФК (индивидуальные программы с акцентом на укрепление мышц-стабилизаторов позвоночника [4, 19]), физиотерапию (магнитотерапия, электрофорез, УВТ [7]), мануальную терапию (только при отсутствии остеопороза и выраженного остеохондроза [19]) и акупунктуру (эффективна при хронической боли по данным мета-анализа Ammendolia C. et al. [19]). Санаторно-курортное лечение, доказавшее высокую эффективность при спондилартрозе [2, 7], включает бальнеотерапию (радоновые, сульфидные ванны), грязелечение, подводное вытяжение и аппаратную физиотерапию; курс лечения снижает потребность в анальгетиках на 50-70% [7]. Адамбаев З.И. с соавторами описывают особенности санаторного лечения дорсалгий у пожилых [2, 7]. Хирургическое лечение показано строго ограничено: при прогрессирующем неврологическом дефиците, стенозе позвоночного канала с резистентной к терапии нейрогенной хромотой и сегментарной нестабильности [13]; по данным Михайлова Д.А. с соавт., у пожилых пациентов предпочтительны малоинвазивные методики (динамическая стабилизация) [13]. Учет коморбидности обязателен: Адамбаев З.И. et al. выявили, что сердечно-сосудистые заболевания и диабет снижают эффективность консервативной терапии на 40-60%, что требует коррекции схем лечения [17]. Тактика ведения больных с болями в спине у пожилых требует индивидуального подхода [4].

Боли в спине у пожилых представляют собой гетерогенную проблему, требующую интеграции неврологического, ортопедического, гериатрического и психосоциального подходов. Ключевые вызовы включают высокую распространенность и хронизацию, полиморбидность, модифицирующую течение и терапию, и ограниченность доказательной базы для пожилых. Перспективные направления исследований охватывают разработку гериатрических алгоритмов фармакотерапии с учетом фармакокинетики [16, 18], изучение роли телемедицины в

мониторинге пациентов (опыт Dong H.J. et al. [20]), персонализированные программы реабилитации с оценкой проприоцепции [30], психосоциальные интервенции для снижения влияния одиночества [27, 31] и поиск биомаркеров для стратификации риска хронизации [26]. Исследование факторов, связанных с удовлетворенностью жизнью у пожилых с хронической болью, открывает новые пути для комплексной помощи [20]. Решение этих задач позволит оптимизировать помощь пожилым пациентам с дорсалгиями и улучшить их качество жизни, что особенно важно в условиях глобального старения населения [23, 25].

Заключение. Боли в спине у пожилых пациентов представляют собой сложную медико-социальную проблему, обусловленную глобальным старением населения и характеризующуюся высокой распространенностью, полиморфизмом клинических проявлений и мультифакторным патогенезом. Ключевыми аспектами проблемы являются: эпидемиологическая гетерогенность - вариабельность распространенности (21–75%) в зависимости от региона, гендера, социально-экономического статуса и культурных особенностей, а также ассоциация боли с когнитивным снижением и деменцией; патогенетическая сложность - взаимодействие дегенеративных изменений позвоночника, возрастной трансформации костно-мышечной системы (саркопения, остеопороз, проприоцептивные нарушения), нейрофизиологических механизмов (ноципластическая и нейропатическая боль) и коморбидности, снижающей эффективность терапии на 40–60%; клинико-диагностические вызовы - полиморфизм боли (сочетание ноцицептивного, нейропатического и ноципластического компонентов), несоответствие симптоматики и данных инструментальных исследований, когнитивные ограничения при сборе анамнеза.

Терапевтическая стратегия требует индивидуализированного подхода на основе принципов гериатрии: минимизации побочных эффектов, учета полиморбидности и фокуса на функциональном исходе. Оптимальными являются комбинация фармакотерапии (НПВП с селективностью к ЦОГ-2, анальгетики, препараты для нейропатической боли), немедикаментозных методов (ЛФК, физиотерапия, акупунктура) и санаторно-курортного лечения, доказавшего высокую эффективность при спондилартрозе. Хирургические вмешательства показаны строго по ограниченным показаниям с предпочтением малоинвазивных методик.

Перспективы решения проблемы связаны с разработкой гериатрических алгоритмов фармакотерапии, внедрением телемедицины для мониторинга пациентов, созданием персонализированных программ реабилитации с оценкой проприоцепции, психосоциальными интервенциями и поиском биомаркеров для стратификации риска хронизации. Интеграция неврологического, ортопедического, гериатрического и психосоциального подходов является основой для оптимизации помощи пожилым пациентам с дорсалгиями и улучшения их качества жизни в условиях старения населения.

Список литературы

1. Адамбаев ЗИ, Болтаева ЗО. Особенности диагностики и лечения пожилых пациентов с дорсалгиями. Новый день в медицине. 2023;(29):117-119.
2. Адамбаев ЗИ, Болтаева ЗО, Худойбергенов НЮ. Дорсалгии у пожилых: особенности санаторного лечения. Терапевтический вестник Узбекистана. 2021;(4):102-104.
3. Адамбаев ЗИ, Киличев ИА, Худойбергенов НЮ, Болтаева ЗО. Роль лучевой диагностики в дифференцированном лечении пожилых пациентов с дорсалгиями в санатории. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021;(2):43-47.
4. Адамбаев ЗИ, Киличев ИА, Худойбергенов НЮ, Болтаева ЗО. Тактика ведения больных с болями в спине у пожилых (лекция). Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021;(4):62-66.
5. Адамбаев ЗИ, Киличев ИА, Худойбергенов НЮ, Болтаева ЗО, Ходжанова ТР. Клиника и диагностика болей в спине у пожилых (лекция). Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. 2021;(спецвыпуск 1):57-62.
6. Адамбаев ЗИ, Киличев ИА, Худойбергенов НЮ, Ниязметов МР, Болтаева ЗО. Эффективность консервативного лечения и прогностическая значимость показателей ЭНМГ и вызванных потенциалов при дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника у пожилых. Вестник НИМСИ. 2021;(2):20-27.
7. Адамбаев ЗИ, Худойбергенов НЮ, Кобылко ОВ, Ходулев ВИ, Болтаева ЗО. Комплексное лечение дорсалгий у пожилых обусловленных спондилартрозом в санаторных условиях. Медицинские новости. 2021;11:78-81.

8. Воробьева НМ, Маневич ТМ, Ткачёва ОН, и др. Распространенность и особенности хронического болевого синдрома у лиц старше 65 лет: данные российского эпидемиологического исследования ЭВКАЛИПТ. Российский журнал гериатрической медицины. 2021;4:425–434. doi:10.37586/2686-8636-4-2021-425-434.
9. Жулина ЮС, Новикова АВ, Правдюк НГ. Клинико-инструментальная оценка состояния жировой и спинальной мышечной массы у пациентов с болью в спине в различных возрастных группах. Российский журнал гериатрической медицины. 2021;2:258. doi:10.37586/2686-8636-2-2021-248.
10. Кукушкин МЛ, Яхно НН, Чурюканов МВ, и др. Ноципластическая боль - новый дескриптор или упрощенный взгляд на проблему боли? Российский журнал боли. 2018;2(56):269–270.
11. Лазебник ЛБ, Конев ЮВ. Особенности хронической боли у пожилых. Клиническая геронтология. 2021;27(1–2):64–68. doi:10.26347/1607-2499202101-02064-068.
12. Левин ОС. Особенности диагностики и лечения вертеброгенных болевых синдромов у пожилых пациентов. Фарматека. 2018;14(367):59–66. doi:10.18565/pharmateca.2018.14.59-12.
13. Михайлов ДА, Пташников ДА, Масевнин СВ. Результаты лечения пациентов пожилого и старческого возраста с дегенеративными деформациями и нестабильностью позвоночника. Травматология и ортопедия России. 2017;23(2):15–26. doi:10.21823/2311-2905-2017-23-2-15-26.
14. Наумов АВ, Ховасова НО, Деменок ДВ, и др. Возраст зависимые костно-мышечные заболевания как ведущий фактор риска падений. Лечебное дело. 2019;1:62–73. doi:10.24411/2071-5315-2019-12091.
15. Скрипкина НА, Левин ОС. Диагностика и лечение боли в спине у пожилых. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121(10(2)):52–57. doi:10.17116/jnevro202112110252.
16. Ткачёва ОН, Наумов АВ, Коговская ЮВ, и др. Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста. Клинические рекомендации. Российский журнал гериатрической медицины. 2021;3:275–320. doi:10.37586/2686-8636-3-2021-275-312.
17. Adambaev ZI, Kilichev IA, Boltaeva ZO, Khodjanova TR, Shamuratova GB. Influence of comorbid diseases in the elderly on the efficiency complex conservative of pain in efficacy of treatment of back pain in the elderly with comorbidities. BIO Web of Conferences. 2023;65:05038. doi:10.1051/bioconf/20236505038.
18. Adambaev ZI, Kilichev IA, Boltayeva ZO, Khudoibergenov NYu, Niyazmetov MR. Back pain in the elderly: diagnosis and treatment approaches. American Journal of Medicine and Medical Sciences. 2022;12(4):404-411. doi:10.5923/j.ajmms.20221204.08.
19. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova. Vse o gemorragicheskom insulte lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennye nabljudeniya)[All of hemorrhagic stroke in elderly persons (own observations)] Nauka molodyh (Eruditio Juvenium)[Science of the young (Eruditio Juvenium)]. Tom 3. 2015. P. 87-96
20. Dong HJ, Larsson B, Dragioti E, et al. Factors Associated with Life Satisfaction in Older Adults with Chronic Pain (PainS65+). J Pain Res. 2020;13:475–489. doi:10.2147/JPR.S234565.
21. Felício DC, Filho JE, de Oliveira TMD, et al. Risk factors for non-specific low back pain in older people: a systematic review with meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg. 2022;142(12):3633–3642. doi:10.1007/s00402-021-03959-0.
22. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
23. Henchoz Y, Bula C, Guessous I, et al. Chronic symptoms in a representative sample of community-dwelling older people: a cross-sectional study in Switzerland. BMJ Open. 2017;7(6):e014485. doi:10.1136/bmjopen-2016-014485.
24. Henry M, Baudry S. Age-related changes in leg proprioception: implications for postural control. J Neurophysiol. 2019;122(2):525–538. doi:10.1152/jn.00067.2019.
25. Huang YL, Tsay WI, Her SH, et al. Chronic pain and use of analgesics in the elderly: a nation wide population-based study. Arch Med Sci. 2020;16(3):627–634. doi:10.5114/aoms.2020.92894.
26. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2021. P. 6-10
27. Powell VD, Kumar N, Galecki AT, et al. Bad company: Loneliness longitudinally predicts the symptom cluster of pain, fatigue, and depression in older adults. J Am Geriatr Soc. 2022;70(8):2225–2234. doi:10.1111/jgs.17796.
28. Queiroz AM, Estrázulas JA, Garnelo L, et al. Self-reported chronic back pain in the elderly living in rural riverine areas in the Amazon. Rural Remote Health. 2022;22(1):6911. doi:10.22605/RRH6911.
29. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. International Journal of Health Sciences. 2022.P. 4177-4183
30. Sakai Y, Watanabe T, Wakao N, et al. Proprioception and Geriatric Low Back Pain. Spine Surg Relat Res. 2022;6(5):422–432. doi:10.22603/ssrr.2021-0269.
31. Schoeb V, Misteli M, Kwan C, et al. Experiences of community-dwelling older adults with chronic low back pain in Hong Kong and Switzerland - A qualitative study. Front Rehabil Sci. 2022;3:920387. doi:10.3389/fresc.2022.920387.
32. Stompór M, Grodzicki T, Stompór T, et al. Prevalence of Chronic Pain, Particularly with Neuropathic Component, and Its Effect on Overall Functioning of Elderly Patients. Med Sci Monit. 2019;25:2695–2701. doi:10.12659/MSM.911260.
33. Tashi H, Watanabe K, Yahata M, et al. Low back pain significantly influences locomotive syndrome in older people: Evaluation using the 3-stage categories. J Orthop Sci. 2022;S0949-2658(22)00070-7. doi:10.1016/j.jos.2022.03.004.
34. Whitlock EL, Diaz-Ramirez LG, Glymour MM, et al. Association Between Persistent Pain and Memory Decline and Dementia in a Longitudinal Cohort of Elders. JAMA Intern Med. 2017;177(8):1146–1153. doi:10.1001/jamainternmed.2017.1622.
35. Wong CK, Mak RY, Kwok TS, et al. Prevalence, Incidence, and Factors Associated with Non-Specific Chronic Low Back Pain in Community-Dwelling Older Adults Aged 60 Years and Older: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain. 2022;23(4):509–534. doi:10.1016/j.jpain.2021.07.012.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.